

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Experiencia innovadora en la evaluación integradora en el Diplomado de Administración de empresas

Autores: MSc. Zoila Lezcano Lago, zoila.lezcano@minturcmg.tur.cu

MSc. Amalia López Pérez, amalia.lopez@minturcmg.tur.cu

Resumen:

El actual escenario de consolidación del modelo socialista y los nuevos desafíos que imponen el contexto nacional y extranjero, demandan transformaciones urgentes en la capacitación, en función de garantizar el aprendizaje reflexivo, crítico y en vínculo con la práctica turística. En este sentido, es prioritario formar directivos capaces de asumir las continuas transformaciones que demandan la competitividad de la industria y la recuperación del turismo cubano. El trabajo que se presenta es el resultado de una experiencia pedagógica realizada en el Diplomado de Administración de empresas, considerada una innovación educativa en la evaluación integradora mediante el método de estudio de casos. Se trata de una investigación cualitativa con alcance descriptivo, que empleó métodos como observación, cuestionario y análisis documental. El caso de estudio reúne los requisitos de la superación de posgrado: interdisciplinariedad, orientación a la práctica, prioridad del componente investigativo, aprendizaje colaborativo y el fomento de competencias transversales. Se obtiene como resultado que el 100 % de los estudiantes se implicaron en la construcción de las soluciones, propuestas de mejoras o cambios a los problemas personales y sociales de la práctica con creatividad, se logra la autogestión del aprendizaje, la toma de decisiones con responsabilidades compartidas, se empleó la autoevaluación y coevaluación de las competencias directivas. La totalidad de los estudiantes manifestaron satisfacción con la experiencia. Permitió a los docentes reajustar la praxis pedagógica a las necesidades y potencialidades de los estudiantes.

Palabras claves: estudio de casos, evaluación integradora, innovación educativa, competencias directivas, superación de posgrado.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

